

ПАТОГЕНЕЗ ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ.

Шукуров Бахтиёр Кодирович

Бухарская городская поликлиника №6 врач дерматовенеролог. Узбекистан.

BaxtiyorCarmenLabo@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7916872>

Пути инфицирования. Плод и новорожденный ребенок могут приобрести герпетическую инфекцию в антен-, интра и неонатальном периодах. Антенатальное инфицирование является причиной неонатального герпеса не более чем в 5% случаев. В 75-80% случаев заражение происходит в процессе родов посредством контакта плода с выделениями ВПГ из половых путей матери. Не исключена возможность постнатального инфицирования при наличии у людей, ухаживающих за ребенком, герпетических проявлений на коже и слизистых оболочках.

Развитие вирусной инфекции идет по определенной схеме. После адсорбции вируса на клетку-мишень происходит его освобождение от оболочек и внутрь клетки, в ее ядро, проникает ДНК вируса, которая индуцирует продукцию нуклеиновых кислот и протеинов «дочерних» вирионов. Синтез вирусных белков в клетке начинается через 2 час после заражения, максимальное их количество накапливается через 8 час. Вирионы появляются через 10-15 часов. Через 18 часов эти вновь образовавшиеся вирионы покидают клетку. При прохождении через ядерную мембрану в эндоплазматический ретикулум он приобретает глико-протеино-липидную оболочку. Вирион является инфекционной формой ВПГ, обнаруживаемой внеклеточно. В инфицированных клетках вирус образует внутриядерные включения, вызывает слияние клеток, оказывает выраженное цитопатическое действие, проявляющееся в округлении и образовании многоядерных клеток. В процессе формирования латенции, проходя путь от внешнего везикулярного элемента к нервным клеткам регионарного ганглия, герпесвирусы трансформируются в безоболочечные частицы и в таком виде длительное время персистируют в нервных клетках. Для ВПГ характерна пожизненная персистенция в виде двунитчатых кольцевых форм ДНК в нейронах чувствительных ганглиев и в коже (в провоцировании рецидива заболевания наибольшее значение имеют вирусы, сохраняющиеся в ганглиях).

Иммунный ответ при герпетической инфекции. В случае инфицирования герпесвирусами при нормально функционирующей иммунной системе запускаются последовательные неспецифические и специфические каскадные реакции, приводящие к формированию длительного иммунитета к конкретному типу вируса (иммунитет типоспецифичен). Формирование противогерпетического иммунитета у взрослых происходит как при манифестном, так и при бессимптомном течении инфекции. При первом контакте антигена и ДНК герпесвируса с клетками иммунной системы здорового взрослого в течение 14-28 дней формируется первичный иммунный ответ. У новорожденных детей иммунный ответ на ВПГ может быть замедлен или нарушен. Несмотря на то, что антитела к вирусу простого герпеса с высокой частотой выявляются у новорожденных детей, в большинстве случаев они являются отражением наличия инфекции у матери, а не у новорожденного ребенка. В то же время у новорожденных с диссеминированной инфекцией специфические антитела в первую неделю заболевания часто отсутствуют.

Особую опасность для будущего ребенка представляет первичное инфицирование организма матери TORCH-инфекциями. При наличии антител к возбудителям болезней женщины могут спокойно планировать зачатие и беременность, не опасаясь осложнений. Отсутствие иммунитета к болезнетворным микроорганизмам является основанием для проведения профилактических мероприятий, направленных на снижение вероятности инфицирования.

Возможность осложнений и степень их выраженности определяются типом заболевания:

- Токсоплазмоз – приводит к гибели эмбриона на ранних или развитию эндокринных патологий, нейросенсорной тугоухости на поздних сроках беременности;
- Краснуха – провоцирует пороки сердечно-сосудистой, мочеполовой, зрительной, нервной и пищеварительной систем;
- Герпес – увеличивает вероятность выкидыша или преждевременных родов в последние недели беременности, нарушает функции печени, селезенки и ЦНС;
- Цитомегаловирус – повышает вероятность появления врожденных уродств, гепатита, воспаления легких, пороков сердца;
- Ветряная оспа – приводит к недоразвитости конечностей, гибели плода или нарушению функций зрительной системы.

Заражение внутриутробными инфекциями в первые месяцы после зачатия чревато наиболее серьезными осложнениями – замирание плода, выкидыш, повреждение нервной трубки и т.д. Если первичное инфицирование наблюдается во 2-м и 3-м триместрах, повышается риск неврологического поражения ЦНС ребенка.

Заключение

В связи с развитием опасных для жизни ребенка осложнений, лечение TORCH-инфекций проводится в условиях стационара. Своевременный прием средств этиотропной терапии позволяет предотвратить интоксикацию организма и проникновение патогенов в утробу матери.

References:

1. Ачилова Д.Н. Клинический анализ морфофизиологических изменений иммунных органов у детей после перенесенных заболеваний // Tibbiyotda yangi kun. - Бухара, 2021. - № 5 (37). - С. 111 - 114. (14.00.00; 22)
2. Achilova.D.N. Specific course of allergic reactions in children // Web of scientist international scientific research journal. ISSN: 2776-0979 Vol. 2 No. 09 (2021), Indonesia. – P. 10 – 17. (Impact factor 7,565)
3. Achilova.D.N. Modernassays for the treatment of allergic skin diseases in children // International journal of formal edication. Polsha, 2021. Volume: 01 Issue: 04. – P. 6 – 17. (14.00.00; 17)